

Transkription Interview 1

SNi: Du hast angefangen, zu SAP-ERP-Standard-Software.

I1: Genau. Bezüglich Standard versus Individuallösung oder Implementierung. Das ist noch wichtig, dass man das richtig aufhängt bzw. zum Ausdruck bringt. SAP-ERP ist ein Standard ERP-System, auf der Basis von Best-Practices-Prozessen. Und Best-Practice ist der Standard der Prozesse, erprobt über 60'000 Implementierungen weltweit, sage ich jetzt mal. In Dienstleitung, Handel und Industrie bis zu hochkomplexen Produktionsbetrieben. Über mindestens drei verschiedene Branchen. Erprobte Prozesse nach Best-Practices. Das ist bei uns das Thema, zum Standard zurückzuführen. Nicht-Standard in einer Standard-Software, heisst, man hat etwas modifiziert. Das haben wir eigentlich nie gehabt. Wir haben keine einzige Modifikation von einem System gehabt. Heisst, Original-Quellcode anpassen, ändern.

SNi: Einverstanden.

I1: Das ist eine Korrektur, eine Anpassung zum Standard. Nur, dass man das richtig braucht. Dann hat es vielleicht nichts mit deiner Arbeit zu tun...

SNi: Doch. Das hilft sicher beim Differenzieren. Ich bin voll mit dir einverstanden, dass SAP-Standard-Software eigentlich die Antwort auf SAP individuelle Bedürfnisse ist. Es gibt die Entwicklungsumgebung. Wenn du etwas neu brauchst, codiere es selber und implementiere es selber.

I1: Genau. Das ist das. Standard nach Best-Practices den Prozessen nutzen mit den Funktionalitäten oder eine Individuallösung bauen auf Greenfield auf der Entwicklungsplattform oder, es gibt eben noch einen dritten Teil, ein Modul nehmen, gewisse Funktionen aus dem Modul nehmen und eine Murks-Lösung, nicht im Standard, nicht nach Best-Practices nutzen. Es gibt auch ganz viele solche Geschichten. Das haben wir zum Teil gehabt. Gewisse Sachen, die man einfach gebraucht hat, das heisst, gewisse Felder, die man einfach verwendet hat, die aber für etwas anderes vorgesehen waren. Das sind kleine Sachen, die man individuell gebraucht hat, damit etwas funktioniert hat in den letzten 20 Jahren und auch gewisse Informationen digital aufzeichnet und ausgewertet werden konnten. Und solche Sachen sind mehr individuell gelöst worden, aber zum Teil sind es auch Murks-Lösungen, die es gegeben hat, im Laufe der Zeit. Das nur so als Punkt, dass man Standard als Wording braucht, dann gibt es individuelle Implementierung, Eigenentwicklung oder eben ein Modul zu etwas machen, zu dem es eigentlich nicht gedacht ist.

SNi: Geht für mich in eine ähnliche Richtung wie eine Individualentwicklung.

I1: Geht in eine ähnliche Richtung, kann man so sagen. Man kann es noch differenzieren. Wir haben beides gehabt und wir haben beides noch, weil man nicht alles nach Best-Practices zurückführt. Und man hat natürlich diese Best-Practices-Thematik, die als Standard angeschaut wird. Die dient natürlich logischerweise in den meisten Prozessen, in den meisten Fällen. Aber sobald es verwaltungsspezifische Themen sind mit irgendwelchen administrativen Prozessen, die man mit aufnimmt mit all den politischen Gremien, die man bedienen muss mit Informationen, mit Schriftstücken usw. ist man sofort irgendwie auf der Basis von Best-Practices mit individueller Anreicherung.

SNi: Einverstanden. Wir haben das gleiche Bild. Am Wochenende habe ich etwas gezeichnet, mehr für mich, aber vielleicht nehme ich es dann auch in die Arbeit hinein. Einen Würfel mit drei Achsen. Wir haben jetzt gerade die vertikale Achse besprochen, das ist eigentlich auch der Fokus der Arbeit. Die anderen Achsen spielen bei uns auch hinein in dieses Gefüge. Auf der linken

Seite die Individualentwicklungen oder die Modulerweiterungen, die von Haus aus nicht so gedacht wären und auf der anderen Seite die Best-Practices-Prozesse, die SAP zur Verfügung stellt, die man eigentlich nur parametrisieren müsste und die man dann nutzen könnte. Die anderen Achsen habe ich einerseits versucht zu ordnen, die Prozesse. Sind das Kernprozesse vom ERP von uns als Organisation. Beispielsweise Debitoren-Rechnungen verschicken, ist das ein Kernprozess, Zahlungen zu machen, auch? Ein Webshop ist es vielleicht weniger. Ein anderes Beispiel: Einkauf ist nicht ein Kernprozess von uns. Man hat ihn zwar eingerichtet, ist aber nicht zentral für unser Business, das wir Waren und Dienstleistungen einkaufen über SAP.

Die letzte Achse ist, wie wir organisiert sind. Das ist vielleicht das, was du mit administrativen Prozessen umschreibst. Wer macht was im System und wer entscheidet was? Da hat man ja versucht, Sachen zentraler zu machen, man hat die zentralen Finanzdienste gebildet, welche die Finanzthemen über die ganze Stadtverwaltung verwalten will. Demgegenüber stehen dezentrale Prozesse. Einkauf. Man hat zwar eine zentrale Einkaufsorganisation, aber in den dezentralen Aussendienststellen bestellen die Dienststellen für sich allein. Vielleicht sogar bei den gleichen Lieferanten, wenn es das gibt. Das weiss ich nicht, aber da ist man nicht so organisiert, dass man eine Einkaufsorganisation hat. Man hat viele Einkäufergruppen, die ihre Bestellungen loslösen. Ist das so verständlich, das Bild?

I1: Das Bild ist so verständlich mit diesen Erläuterungen. Wir haben ein paar Sachen zentralisiert, aber man hatte auch den Fokus gelegt im Rahmen dieses Projektes. Und dort sind wir auch. Wir haben Grundsteine gelegt, dass man mehr zentralisieren könnte. Man hat mehr Möglichkeiten jetzt, auf Grund des neuen Designs, auch von der Neudefinition des Werteflusses und Vereinheitlichung des Werteflusses. Da hat man Grundsteine gelegt, auch auf die Zentralisierung im Einkauf, in der Beschaffung und in der Nutzung dieses ERP-System. Auch in der breiteren Nutzung des ERP-Systems, von Bestellungen, von Dienstleistungen oder von Materialien. Ob ich jetzt etwas am Lager führe oder ob ich ein Logistik-Mann bin. Dass wir das breitflächiger einführen können und entsprechende Kennzahlen einfacher herausziehen können. Das ist einfach auch noch ein Punkt. Man hat noch viel zu wenig gemacht, als was man hätte machen können. Das ist ein politisches Thema. Sachen vorgeben können und mehr zentralisieren, um wirtschaftlicher zu sein und einfacher, näher, zeitnäher, um schärfere Kennzahlen daraus ziehen zu können aus dem System.

SNI: Wie würde man das hinbekommen? Wir sind ja ziemlich dezentral aufgestellt. Die Stadtverwaltung, 5 Gemeinderäte und 5 Direktionen und dann geht es wie Silos hinunter.

I1: Das geht über den Willen und die Durchschlagskraft dieser Durchschnittsabteilungen oder Ämter, wie der Finanzverwaltung, wie ein Personalamt, wie eine Logistik. Dort müssten mehr hinstehen und die Gesamtverantwortung übernehmen, im Nachfolgeprojekt. Jetzt hat man die Migration gemacht in die neue Welt. Man war schon recht nahe an Best-Practices gewesen bei diesen Prozessen in unserer Verwaltung der Stadt Bern. Wir sind nicht eine Novartis, die Forschung und Entwicklung über 15 Jahre betreibt und in der Medizinal Branche ihre Rezeptur entwickelt, wo es dann vielleicht einmal ein Patent gibt oder was auch immer. Bis man dann produzieren und einen Umsatz machen kann, dort sind wir nicht, bei diesen komplexen Prozessen. Deswegen waren wir schon immer recht nahe am Standard. Und du kannst mehr von dem auf Grund, von dem, was wir jetzt haben von diesem System, mit den Werteflüssen und den Strukturen herausholen. Noch einmal zurück zu deiner Frage. Über grosse, nachgelagerte Projekte oder Programme kommt man an die Dezentralisierung heran. HR for you geht in die gleiche Richtung. HR-Prozesse zu zentralisieren auf der Basis des heutigen ERP-Systems. Genau das gleiche ist auch beim Einkauf, wie man das bei den Finanzdiensten hat.

SNi: Denkst du, wir haben einen zentralen Einkauf in der Stadt Bern? Dass alles, was fremdbeschafft werden muss, durch eine zentrale Einkaufsorganisation durch geht?

I1: Das kann ich nicht sagen. Aber es müsste das Ziel sein, dass man sich dem annähert. Dort ist der Gemeinderat gefordert, also Logistik Bern. Logistik Bern macht den Einkauf, (*unverständlich*) sie möchten gern mehr Einkauf machen. EWB 100%-ige Tochter der Stadt Bern, Bern Mobil, die haben einen zentralen Einkauf. Einen strategischen und zentralen Einkauf. Eigene Abteilung oder eine Abteilung, die sich um die Thematik kümmert.

SNi: Nur um den Prozess Einkauf. Da hast du bessere Konditionen mit Lieferanten.

I1: Genau. Und das ist so in dem Thema. Ob der Wille da ist, der politische Wille, das ist das andere. Bei uns in der Verwaltung ist es nie jemand Feuer und Flamme dafür. Was kann ich gewinnen, wenn ich Logistik-Bern Leiter bin in der Stadt Bern, wenn ich das zentral zu mir nehme? Ich habe die nächsten drei Jahre mehr Arbeit und ich muss ein Projekt auslösen und durchführen. Ich muss Sponsoren, Partner finden. Mitreisser, Leute finden, die dafür einstehen. Man muss nicht nur Fahnenträger sein, sondern es braucht Leute, die das auch sehen, dass es wirtschaftlicher ist die ganze Geschichte. Das ist eine Hemmschwelle. Ich kann dir die Frage nicht beantworten, ob wir das mal sein werden. Ich glaube, wenn wir zwei in der Privatwirtschaft wären, würden wir es genauso wollen. Die Finanzen, all die Querschnittsbereiche, die Prozesse dieser Querschnittsbereiche, die Prozesse in diesen Querschnittsdiensten, da ist sehr viel Potential für die Zentralisierung. Somit auch Standardisierung und Zentralisierung, wäre ja – wie auch immer - möglich.

SNi: Würdest du sagen, Standardisierung und Zentralisierung gehen Hand in Hand bei diesen Querschnittsthemen?

I1: Es braucht eine Standardisierung, damit eine Zentralisierung einfacher möglich ist.

SNi: Also eine Standardisierung befähigt oder ermöglicht eine Zentralisierung. Ja stimmt.

I1: Ja, irgendwie in diese Richtung.

SNi: Ich habe Punkte in diesem Würfel gemacht. Grün, was aus meiner Warte funktioniert hat oder gut funktioniert hat. Rot dort, wo wir eher noch zu kämpfen haben im Betrieb oder im Projekt. Es ist ein bisschen schwierig, das zu visualisieren, aber zum Beispiel, wenn wir diese zwei Punkte anschauen. Auf der einen Seite Debitoren-Rechnungen / Kreditoren-Zahlungen. Das ist ein Kernprozess in den Finanzen oder auch im Betrieb, je nachdem, wie du es anschaust. Hier habe ich das Gefühl, wir sind gut durchgekommen, weil es ein Thema ist, dem man viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Man hat keine Individuallösungen drin. Man hat zwar viele Rechnungsformulare – immer noch. Aber der Prozess vom Betriebsbeleg bis zur Rechnung und zum Rechnungsversand, der ist genau geregelt, auch organisatorisch, nicht nur im System. Wie das gehandhabt wird, zum Beispiel bei den Kreditoren-Rechnungen, wer darf welches Häkli setzen bei welchen Rechnungen, bis die Zahlung freigegeben wird. Deshalb hat das von aussen betrachtet gut funktioniert. Auf der Gegenseite hast du ein Mahnwesen, welches lange liegengeblieben ist und welches eigentlich dann daran gescheitert ist, dass am Ende des Prozesses ein Mahnformular ausgespuckt wurde, das ein altes Mahnformular gewesen ist, in welchem sehr viel individuelle Entwicklung drin war, zu einzelnen Geschäftsbereichen früher. Das hat verunmöglicht, dass der Prozess sauber zu Ende gespielt werden konnte. Findest du – das kann ich dann rausschneiden – den Würfel so sinnvoll?

I1: Du kannst darüber diese Sache illustrieren, wie du es sagst, auf einer Tonspur. Von dem her finde ich es gut. Eine kleine Anmerkung: Mir sind zwei, drei Schlagwörter in den Sinn gekommen

bei diesem Würfel, die ich gerne ergänzen würde. Eine Korrektur würde ich machen: Wir haben immer Kreditoren, also Lieferantenbeziehungen und Kundenbeziehungen über kreditorische Rechnungen. Das sind nicht primär Zahlungen im Aufwandteil. Der Ertragsteil, debitorische Rechnungen, das ist die richtige, korrekte – ich als Buchhalter, gell – Kreditorenrechnungen und Debitorenrechnungen. Dann haben wir die Einnahmen und Ausgaben, daraus das Cash-Management. Das ist zentralisiert. Und damit es Zahlungen gibt, gibt es zwei Rechnungen. Sorry, das ist mir einfach wichtig. Wenn du die ganze Zahlungs-Ausgangsabwicklung, die ganze Zahlungseingangsabwicklung, das sind Ausgaben und Einnahmen, und die ganzen Aufwandgeschichten, Kreditorenrechnungen und Debitorenrechnungen. Zusammen sind das vier Begriffe. Und es sind vier Transaktionen, und es sind vier verschiedene Prozesse. Verstehst du, wie ich meine?

SNi: Ja.

I1: Und das Ganze – der Überbegriff könnte sein: Cash-Management, welcher auch noch zentralisiert ist und der da auch noch reinspielt. Das ist nur eine kleine Ergänzung.

SNi: Finde ich gut.

I1: Siehst du, wie ich es meine?

SNi: Der Buchungssatz ist ja immer Debitor an Ertrag und umgekehrt Aufwand an Kreditor.

I1: Ich will nicht im Detail herumhacken, aber es ist so, wenn du das Bild jemand anderem erzählst, dann kommen Zahlungen bei den Zahlungseingängen und wenn man Schwierigkeiten aufzeigt, also Zentralisierungsansätze aufzeigt, das ist die Kreditoren-Rechnungserfassung. Da ist ein Teil dezentral, ein Teil ist zentral. Ich sage jetzt mal, ein Teil ist zentral, wie Scanning und dezentral und workflowunterstützt ist dezentrale, materielle und ...

SNi: ... formale Kompetenz usw.

I1: Genau. Das Monitoring ist zentral in der ganzen Geschichte. Der Workflow sagt mir, wo was ist. Das Monitoring über den Workflow. Und die Rechnungsverbuchung ist dann wieder zentral. Die Freigabe, auch die Freigabe der Zahlung. Genau, solche Geschichten, Technologien, Werkzeug, Hilfsmittel könnte man daraus noch mitnehmen. Ich weiss nicht, was du daraus brauchen kannst.

SNi: Das ist mehr ein Beispiel gewesen, um zu illustrieren, wie die Dimensionen sind zu diesem Thema.

I1: Genau.

SNi: Die erste Frage überspringe ich, die beantworte ich selbst.

I1: Das ist gut, das habe ich gedacht.

I1: Du bist der Gesamtprojektleiter gewesen während der ganzen Projektlaufzeit. Hast du dir die Rolle auch geteilt? Ihr seid mehrere Projektleiter gewesen? Wie habt ihr euch die Aufgaben aufgeteilt in der Projektleitung? Den Externen hat es immer gegeben, zwischendurch hattest du noch interne Verstärkung, welche dich unterstützt hat beim Prozessmanagement.

I1: Wir haben es geteilt in Methodik/Kommunikation bei mir. Methodik, dass wir es methodisch so abwickeln in diesen Phasen und Tasks, wie geplant. Und ich habe auch den Kommunikations teil bei mir behalten. Dann haben wir den Teil Technologie/Integrationsteil bei [111], auch im Projektmanagement. Auf Ebene Projektmanagement, Integration und Technologie. Dann hatten wir

auch noch den administrativen Teil, den (*unverständlich*) gemacht hat. So haben wir uns am Anfang im Zweiergespann und dann im Dreiergespann aufgeteilt. Bedingt durch die Zeit, die es braucht für dieses Vorhaben, bedingt durch den Rollenwechsel durch mich noch. Wir hatten noch ein Vorprojekt, das noch zum Ausdruck bringen musste, sind wir noch richtig unterwegs mit SAP. Ich weiss nicht, ob du das mitbekommen hast, das ist vor Corona gewesen. Corona hat auch noch hineingespielt, mein Funktionswechsel hat hineingespielt, die Lethargie bei der Kundschaft hat hineingespielt, auch bei unseren Leuten. So in dem Sinn: es ist alles ein bisschen träge geworden nach Corona. Kam sicher noch dazu.

SNi: Passt. Wie würdest du sagen, wie würdest du den Projekterfolg bewerten, jetzt im Nachgang. Jetzt sind wir 7, 8 Monate live und im neuen System unterwegs. Vieles funktioniert, einiges noch nicht. Wir sind kurz vor dem Projektabschluss. Wie siehst du es?

I1: Der Weg ist recht lang gewesen. Manchmal auch etwas steinig, aber lang, bedingt durch die Vorstudie, die wir machen mussten. Das war ein politischer Auftrag. Das hat auch etwas Geld gefressen und Zeit gefressen. Wir haben gestartet, dann kam Corona. Dann mussten wir mit unserer Methodik etwas agiler werden über eineinhalb Jahre. Wenn man das alles anschaut... Dann hatten wir noch Fluktuationen gehabt von 4 Schlüsselpersonen bei uns in der Technologie. Und wir hatten Leute, die sich zu wenig identifiziert haben vom Businesspartner her, die sich ihrer Rolle – zum Teil von Anfang an - nie bewusst gewesen waren. Die die Aufgabenverantwortlichkeiten und Kompetenzen nicht wahrnehmen wollten. Man hat ihnen das aber auferlegt, aufgezeigt und solche, die das im Verlaufe des Projektes verloren haben. Wenn ich das alles anschau und mit einbeziehe, da sind wir sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Mit viel Herzblut und mit viel Engagement auf allen Ebenen. Und zwischendurch wieder etwas prügeln und rausklopfen, das hat das sehr erfolgreich funktioniert. Wir hatten die kritischen Prozesse, die kritischen Funktionalitäten immer auf dem Radar und gut priorisiert. Wir haben nie ein Problem gehabt, dass wir nicht zahlen konnten, dass wir nicht Rechnungen zahlen oder Zahlungseingänge verbuchen konnten – 2. Prio – oder dass wir nicht Lohn auszahlen konnten. Oder sonst etwas betriebsstörend gewesen wäre oder dass man jemanden an einem Schalter nicht hätte abwickeln können. Dass diese Integration von vorgelagerten Fachanwendungen nicht funktioniert hätte, das haben wir nicht gehabt. Und deshalb sind wir heute sehr erfolgreich unterwegs mit den Kinderkrankheiten, ob das nun Mahnen ist oder andere Sachen. Wir haben realisiert, wir haben einen Technologiewechsel, sprich eine Migration auf Greenfield gemacht und sind für mich heute recht erfolgreich unterwegs.

SNi: Würdest du sagen, wir haben einen Greenfield-Approach durchgeführt? Wir haben auf einem leeren System angefangen und haben das neu parametrisiert.

I1: Wir haben praktisch alles neu konfiguriert. Wir hatten keine Transporte von irgendwelchen Systemeinstellungen vom alten System ins neue System. Customizing-Einstellungen. Keine Parametrisierungen. Programm ja, aber keine Parametrisierungen. Dort hat man sich auch im Namen der Migration – das ist auch nicht gegangen, weil der Wertefluss geändert hat in der Vorgabe, der Vereinheitlichung. Die Standardisierung vom Wertefluss hat ja auch zu Standardisierungen in anderen Systemeinstellungen geführt. Wir haben den alten Schrott nicht mehr drauf usw.

SNi: Ich gehe mit dir einig, es ist bei der Parametrisierung des Customizing-Teil vom neuen SAP-System wohl überall jemand drin gewesen und hat die so eingerichtet, wie sie jetzt sind. Und auf der anderen Seite, wenn es um die Entwicklungsobjekte geht, um die Individuallösungen, hat man vielleicht doch mehr übernommen ins neue System als man vielleicht ursprünglich wollte.

I1: Richtig, das ist so. Man hat aus verschiedenen Gründen, natürlich nicht nur einfach alles um jeden Preis hinterfragen können. Gibt es jetzt da andere Lösungen, bessere Best-Practices, also Standard-Lösungen dazu. Aus Zeitgründen oder Erfahrungsgründen, vielleicht auch, weil man andere Module zu wenig gekannt hat, oder andere Module viel zu teuer gewesen wären, verhältnismässig viel zu aufwendig gewesen wären. Die bestehenden, bekannten Lösungen und Prozesse dazu, von Individualentwicklungen, die wir im alten System gehabt haben, die in eine neue Welt zu überführen, weil es einfach nicht wirtschaftlich gewesen wäre. Weil es neue Lizenzen ausgelöst hätte, weil die Menge / Nutzung der Prozesse einfach nicht gerechnet hätte. Also Lizenzen – Implementierungskosten – Initialkosten, die sind auch nicht budgetiert gewesen, die wären auch nicht budgetiert worden. Man hat herausgefunden, okay, man könnte jetzt das Investitionsmanagement so ausreizen, aber mit so viel mehr Lizenzen. Das ist ein Beispiel. Und solche Lizenzen mit einmaligen Kosten und mit mehr Dienstleistungen als initial einmalige Investitionskosten, die man vorher gar nie budgetiert gehabt hat.

SNi: Du hattest dein Budget, das du dir am Anfang gesetzt hast, und hast damit versucht, hässlicher umzugehen und das Bestmögliche herauszubekommen.

I1: Genau. Das (*unverständlich*) grundsätzlich mal definiert und ein Budget dazu geholt. Auch definiert über die jeweiligen Instanzen. Und nachher dort in der Konzeption gemeinsam herausgefunden, wo sind wir schon im Standard, wo können wir etwas standardisieren? Und letztendlich auch unter Einbezug der verfügbaren Mittel. Was haben wir für einen Mehrwert? Im Vergleich zu dem, was wir einsetzen müssten als Mittel, um dort noch irgendetwas herausholen zu können. Aber du hast es schöner gesagt, vorher.

SNi: Ah nein.

I1: Doch, doch.

SNi: Gut. Ich überlege gerade, wo ich anknüpfen will. Vielleicht gleichwohl noch die dritte Frage. Ich habe jetzt das PPMT nicht mehr offen, wo das Projektziel irgendwo formuliert wäre. Aber das müsste dir ja – gefühlt – auswendig auf der Zunge liegen. Das ursprünglich definierte Projektziel, dort ist ja der Standard schon irgendwo vorgekommen. Weg von altem Müll, hin zu einer Standardlösung, zu Best-Practices-Prozesse. Wie würdest du das ursprünglich definierte Projektziel definieren?

I1: Mit der neuen Technologie die Migrationsverfahren wählen, welche uns das Bestmögliche bietet für die Zukunft. Kurzfristig möglichst Standardprozesse nach Best-Practices definieren und eben Individualitäten zurückführen so weit wie möglich und sinnvoll auf der kurzfristigen Zeitachse. Und den Grundstein legen, um das weiter zu optimieren. Genau. Das ist eigentlich grundsätzlich immer Projektidee und Projektziel gewesen, ursprünglich. Eine gute Basis schaffen, um das System weiterentwickeln zu können. Sei dies bezüglich Nutzung von Standards oder Best-Practices-Geschichten. Oder auch für bessere Informationen, Kennzahlen, Reporting, Werkzeuge bereitstellen. Das ist eigentlich die Grundzielsetzung gewesen. Und die Integration von vor- und nachgelagerten Systemen, um diese optimal sicherstellen zu können.

SNi: Ja. Du hast eine übergeordnete Rolle, bist weniger in den Teilprojekten unterwegs gewesen, hast aber die Probleme auch mitgekommen, von weiter oben. Was würdest du sagen: Was waren die grössten Herausforderungen? Wenn wir auf das Thema zurückkommen: Weg von der Individuallösung, hin zur Standardlösung und dem gegenüber die Individuallösung, die halt trotzdem noch im alten System da ist und funktioniert und für die einzelnen Dienststellen praktisch ist. Wo hast du die Schwierigkeiten gesehen?

I1: Die Einsicht erhalten – bei den Businesspartnern – dass zurück zum Standard, in dem Sinn, wie wir es hier verstehen, einen Mehrwert bietet, der zwar eine Änderung mit sich bringt, aber unter dem Strich die ganze Geschichte aber wartbarer ist. Die Herausforderung ist auch gewesen, die Akzeptanz zu erlangen auf unterschiedlichen Ebenen, vor allem bei den Business-Playern wie Logistik Bern, Tiefbauamt oder ERB und auch in den Finanzen, in den dezentralen Aufgabengebieten, die ja heute auch noch gewisse Sachen haben, dass man dort diese Akzeptanz bekommt. Und das Chance-Management rundherum in diesem Zusammenhang war, die Leute zu befähigen, nicht nur Verständnis zu erlangen, Umgang mit neuen Funktionen und neuen Prozessen. Zu befähigen, dass dieser von A nach C macht und ich docke dann dort an. Umgang auch mit Technologien und Werkzeugen, das sind die Hauptherausforderungen, die ich mitbekommen habe auf dem Weg im Namen dieser Migration bzw. im Namen dieses ganzen Projektes. Und das auf unterschiedlichen Ebenen.

SNi: Ich springe gerade ein wenig, weil ich den Eindruck habe, es wäre angebracht. Und zwar: Diese Akzeptanz wollten wir abholen in der Testerei. Das heisst, man hat das System so konfiguriert, wie es in den Konzepten gestanden hat oder man hat es probiert oder man hat es (*unverständlich*) so hingestellt, dass die Leute damit testen konnten. Zum Teil ist getestet worden, zum Teil weniger. Man hat gemerkt, es wird eng. Im August / September waren noch Themen offen, und ich nehme an, der Projektausschuss hat signalisiert, es läuft nicht gut. Wie haben wir es da trotzdem geschafft, dass wir die Kurve gekriegt haben? A. Die Themen gesamthaft erfasst haben und gleichwohl abarbeiten konnten. Aber auch die Akzeptanz erhalten vom Fach, dass wir sie mitnehmen konnten auf diese Reise. Wir hätten ja das Gefühl haben können im September / Oktober, es reicht nicht, das ist zu knapp. Wir können nicht auf 01.01.2024 live gehen. Jetzt habe ich einen wahnsinnig langen Satz gemacht.

I1: Du hast eine lange Frage gestellt. Es ist mir noch etwas anderes in den Sinn gekommen.

SNi: Ja, erzähl nur.

I1: Wegen den Herausforderungen ...Jetzt habe ich den Faden verloren.

SNi: Vielleicht kommt es noch einmal. Gehen wir einen Schritt zurück. Ich kann mich an das Eskalationsmeeting um halb acht Uhr am Dienstagmorgen erinnern, als all die Themen aufgegriffen wurden. Aber dem vorangehend – jetzt gehen wir einen Schritt zurück – ich habe das Gefühl, das hat man ja in vorherigen Phasen auch schon ein wenig gemerkt, dass es schwierig ist. Man hatte zwar den Projektplan und versuchte, die Meilensteine einzuhalten. Hast du das von deiner Seite auch so wahrgenommen oder war das etwas, das wir mehr auf unserer Ebene das Gefühl hatten?

I1: Nein, es ist drei Mal passiert. Jetzt habe ich den Link auch wieder. Im Rahmen der Konzeption, Realisierung und Einführung, in diesen Phasen ist es drei Mal passiert. Eine dieser Kern-Herausforderungen, die wir auf unterschiedlichen Ebenen gemerkt haben, die aber immer wieder hineinspielen in vergleichbaren Projekten - Ich mache noch schnell den Link: genügend und die richtigen Ressourcen zu haben im Technischen und im Business-Umfeld. Und die Befähigung der Leute, dass sie auch in der Konzeption mitdenken und mitgestalten. Nicht nur, dass sie testen und abnehmen, sondern dass sie auch das Konzept verstehen. Und das ist schon an das Konzept angelehnt, das sich ausrichtet an den Zielsetzungen, die das Projekt im Vorfeld definiert und diese Zielsetzungen operationalisiert und greifbar gemacht. Und rund um die Zielsetzungen erarbeitet man ein Konzept. Man macht idealerweise ein Konzept verständlich, indem man auch einen Prototyp aufbaut daneben, um die schwierigen Prozesse und Funktionen aufzuzeigen, damit man versteht, was man im Konzept beschreibt. Das sind extrem wichtige Punkte und riesige Herausforderungen, dass das Business das Konzept auch abnehmen kann. Dort haben wir in

einem ersten Schritt mal Druck machen müssen. Nicht vertrauen, dass sie sagen, auch ihren Playern, ihren Linienvorgesetzten: « Wir sind dabei». Unsere Interessen sind entgegengenommen worden. Ob das jetzt neue Sachen sind, bestehende Sachen, die man eins zu eins übernimmt, oder Sachen, die man von alt zu neu nach Best-Practices macht, zum Beispiel, um drei Kategorien zu nennen. Dass die Leute aus dem Business ihren Linienvorgesetzten auch signalisieren können, regelmässig, in der Kommunikation: «Ja wir werden abgeholt. Was wir wollen, ist im Konzept beschrieben». Der Steuerungsausschuss, oftmals Führungspersonen wie Logistik Bern, Personalamt sind im Steuerungsausschuss. Und sie wollen die Sicherheit haben, dass ihre Interessen durch ihre Leute abgedeckt sind. Das heisst, man muss die Leute befähigen, dass sie das Konzept verstehen. Mitarbeiten, in die neue Richtung, definieren und das Konzept verstehen. Das war ja die erste Reaktion. Dann hatten wir die ganze Thematik, als wir realisierten, die technologischen Leute, unsere Modul-Spezialisten, sind dann am Realisieren auf der Basis der Konzeption und dabei die anderen Leute nicht abhängen in den 10 Monaten, in welchen realisiert wird. Dass die auch mit Futter bedient werden. Sind das jetzt organisatorische Anpassungen im Rahmen von Change, dort in die Verantwortung gezogen werden, dass sie sich dort diesen Verantwortungen annehmen. Das ist eine zentrale Herausforderung, die Zentralisierung – den Change neu auszurichten. Aber auch einzelne grosse Fachabteilungen innerhalb ihrer Organisation, die Chance besser hätten nutzen sollen und müssen, die Change im Hause innerhalb dieser Zeit zu nutzen, als man die neue Technologie realisiert. Das war das zweite, das als riesige Herausforderung auch hineinfiel.

SNi: Du würdest sagen, das Fach hat abgehängt in der Realisierungsphase?

I1: Ja. Genau. Das Fach hat zu fest abgehängt und wir haben auch von unserer Seite zu wenig Ressourcen gehabt, dass man dem Rechnung tragen kann, einzufordern, dass dort etwas läuft. Das ist Change-Management, dass sie das sauber aufgleisen für ihren Fachbereichs-Change und übergreifenden Change. Die ganze Kommunikation, dass [ANONYMISIERT] mit seinem Abteilungsleiter mit seiner vorgesetzten Stelle auch in einer gewissen Periodizität die Kommunikation aufnimmt. Dass man grundsätzlich besser aufgestellt gewesen wäre in dieser ganzen Testerei, Abnahme und Einführungsthematik. Das war dann die dritte Idee gewesen. Zuerst vor allem: Wir haben zu fest vertraut, dass das so «by the way» gut kommt und gut läuft in den Abteilungen draussen. Das ist eine Herausforderung. Dem war leider nicht so und wir hätten engmaschiger betreuen sollen. Man muss beauftragen und kontrollieren. Und korrigierend einwirken, wenn man feststellt, das braucht Man- und Womanpower. Das ist eine Herausforderung. Das war der zweite Punkt, den du angesprochen hast. Und der dritte war eben der mit der Testerei. Das war am 01. oder 07. November 23, als alle hier auf der Matte erschienen sind -zack - als wir konfrontiert wurden, was wir für eine Situation haben. Wir haben uns alle selber etwas vorge-macht zu 80%. 20% hätte in die richtige Richtung gedacht, hatte aber auch die Leute aus dem Business, die mitdachten. Die anderen 80% haben einfach nur für sich gedacht. Sie haben auf andere gewartet und deshalb ist es nicht vorwärts gegangen. Und deshalb wir erst um 5 vor 12 gemerkt: Es wird gar nicht getestet, die Leute wissen gar nicht, was machen, die Leute warten auf Informationen, die Leute sind gar nicht da, die testen sollten, die hat man längstens verloren auf dem Weg. Das heisst, Teilprojekt-Leitung wie auch die Gesamtprojektleitung haben dort auf unterschiedlicher Ebene zu wenig gemacht im Namen der Kommunikation, im Namen der Ausbreitung von Informationen. Was das heisst, testen? Abnehmen? Wer macht was? Vorab-Tests sind nicht gemacht worden. Es hat auch damit zu tun, dass viele jüngere Leute hier – vielleicht mit zu viel Verantwortung – betraut worden sind. Das sind schlussendlich alles Learnings daraus heraus.

SNi: Du hast jetzt das Projekt... Du hast das Problem dort beschrieben, wo es um Projektmanagement-Kompetenzen geht. Das ganze Abholen, Vorab-Testen, die Leute an der Stange halten, informieren, füttern, nachtrackern. Das sind alles Sachen, welche gute Projektleiter machen oder können. Wenn sie die Ressourcen haben.

I1: Genau, das ist im Blut des Projektleiters, wenn du die genügenden Ressourcen hast.

SNi: Würdest du sagen, dass wir richtig bestückt waren? Unsere internen Leute, die vielleicht Fachspezialisten sind in ihrem jeweiligen Modul oder im jeweiligen Thema, aber vielleicht eine Hermes-Grundausbildung haben, aber nicht schon zig-Projekte geleitet haben als Projektmanager, sondern vielleicht einmal in einem kleineren Teilprojekt mitgemacht haben. Würdest du sagen, wir waren gut bestückt in diesen Teilprojekten?

I1: 50% ja und 50% nein.

SNi: Geht das zurück auf das Haushaltsthema im Budget? Dass man nicht ...

I1: Das Thema ist Budget. Das Thema ist, man macht Leute zu etwas, das sie gar nicht sind. Das sie gar nicht sein können, weil sie ihre Kernkompetenzen an ganz anderen Orten haben. Nicht im Projekt-Management, im Herzblut. Das sind Leute aus dem Business wie auch Leute bei uns. Wir müssen weggekommen von Aussagen wie, es kann einer mit einem Hermes oder Crashkurs noch «by the way» ein Projekt machen, ein Projekt leiten oder ein Teilprojekt leiten. Ein Teilprojekt ist wie an einem anderen Ort ein Projekt. Ein Teilprojekt dieser Grösse muss gemanagt werden und braucht entsprechend Teilprojekt-Management-Skills-Erfahrungen. Nicht nur Skills, sondern fundierte Erfahrungen. Und da sind wir bei 50% und 50% nicht in dieser Darstellung hier in diesem Projekt gewesen. Das würde ich heute nie mehr zulassen. Ich bin in dieses Konstrukt hineingewachsen, in einer anderen Rolle. Aber es hat keinen Sinn gemacht, auch finanztechnisch nicht. Ich habe diese Rolle völlig abgegeben damals im letzten Jahr. Als es um Testen, Schulen und um den Abschluss der Realisierungsphase ging. Das hätte viel zu viel Zeit gefressen.

SNi: Aber es hätte dich mehr gebraucht in diese Zeit?

I1: Es hätte mich damals wohl noch mehr gebraucht als zu übergeben. Man hätte es nur einem Externen übergeben können. Wem hätten wir es intern übergeben wollen? Es geht nicht darum, ich bin jederzeit ersetzbar. Aber es geht darum, das Wissen, die Kenntnisse, den Zugang zu diesen Abteilungen, den Draht zu den Leuten zu haben. Den findest du nicht so schnell von heute auf morgen. Aber am Schluss des Tages ist das Thema wie so oft, immer wieder, im Nachhinein, als Herausforderung: Haben wir die richtigen Leute in der richtigen Funktion? In der richtigen Menge.

SNi: Passt. Das hast du jetzt eigentlich auch schon beantwortet mit den Projektphasen.

I1: Ja. Genau. Da habe ich den Link gehabt bei der langen Frage.

SNi: Ja. Genau. Das macht dann Spass beim Transkribieren. Das war ja auch für dich spannend: Du hattest den Adlerblick von oben herab auf die Teilprojekte gehabt. Ich war in diversen Teilprojekten drin und habe das schwierig gefunden: Man geht – wenn es nur um die Parametrisierung und Customizing geht – in der Realisierungsphase sind alle Moduler mit ihren externen Betreuern ins System hinein, haben angefangen zu parametrisieren, bis man den Stand hatte. Beim Testen merkte man, uh, schwierig, das «verhet» noch nicht und dann hat man links und rechts schauen müssen, was ist jetzt Sache. Und eigentlich hat man das auch schon gemacht in der Konzeptphase, als man alle gezwungen hat, die Konzepte durchzulesen und ein Feedback dazu

zu geben.

Wie hast du das erlebt? Wie hätte man das besser, anders machen können oder hat man das genügend getan?

I1: Man hat es nicht genügend gemacht. Man hat es längstens nicht genügend gemacht. Ich habe es von der Projektleitung zu wenig eingefordert. Oder dort auch an das Gute geglaubt im Menschen, dass man selbst daran denkt, dass links und rechts nicht mitdenken muss. Das hat immer wieder dazu geführt, dass die einen auf die anderen warten oder sagen: Die anderen müssen machen. Es gibt diese Gefässe, diese Gremien, Projektausschuss-Meeting, Projektleitungs-Meeting, Teilprojekt-Meeting. Das sind einmal diese drei. Dann gibt es noch ein weiteres, das Integrations-Meeting. Da habe ich immer gepredigt, das ist nicht primär das Projektleitungs-Meeting. Das Integrations-Meeting, heisst, Finanzen und Logistik. Diese Themen musste man immer prügeln. Man hat an jedem Meeting sogenannte Meeting-Strukturen und solche Geschichten aufgezeigt. Ich habe das eingefordert bei den Teilprojektleitern Finanzen und Logistik, macht das. «Ja, wir machen schon.» Aber man hat immer wieder gemerkt, sie machen es nicht wirklich systematisch. In einer gewissen Periodizität. Sie machen es immer dann, wenn sie merken, es kommt etwas nicht gut. Oder «man sollte jetzt», solche Geschichten. Das ist auch ein Ping-Pong-Spielchen. Das Einfordern an einem Integrations-Meeting, das ist extrem wichtig. Das Einfordern ist ebenso wichtig. Es gibt Leute, die das erkennen. Das ist der Teilprojektleiter in dieser Grösse des Projektes, der das auch mit etwas Herzblut vertreten muss. Ich bin nicht nur für das zuständig, sondern für die Gesamtlösung mitverantwortlich und ich muss über meinen Tellerrand, das heisst über mein Teilprojekt, nach links oder rechts schauen, der eine etwas mehr, der andere etwas weniger. Dort muss ich mitdenken. Beim Teilprojekt Add-ons bei den Eigenentwicklungen hatten sie einen klaren Auftrag. Ich denke zurück, wenn ich diese Geschichte erzähle. Jede Eigenentwicklung gehört irgendjemandem. Lang hat es gedauert, bis man herausfand, welche Eigenentwicklung gehört wem? Welcher Organisation gehört sie? Wer ist der Fachapplikations-Verantwortliche dazu? Wie oft wird sie gebraucht? Wird sie in Zukunft überhaupt noch gebraucht? Bis man diese Informationen hatte, diese Aufträge, Zielsetzungen und gemerkt hat: Das kann ich gar nicht allein machen. Da brauche ich links und rechts auch einen Integrations- (*unverständlich*). Diese Abstimmung ist sehr schwerfällig gewesen. Auch auf Grund meines Teils und das Gesamte nicht im Blick haben.

SNi: Es ist aber auch eine grosse Kiste gewesen, dieses ganze SAP-Programm, SAP-Migration, ...

I1: In unserer Branche, so auf die Zeitachse gelegt, überschaubar.

SNi: Gut.

I1: Du kannst daraus machen, was du willst. Es wäre mehr überschaubarer gewesen mit mehr Manpower und den richtigen Leuten. So kann man es korrigieren. Für unsere Situation war es eine grosse Kiste. Und unsere Organisation, unsere Kultur – also Stadt Bern – können sich einfach verabschieden, es hat null Konsequenzen. Der kulturelle Teil spielt hinein in die Abwicklung eines solchen Vorhabens. Ein kritischer Erfolgsfaktor für die Abwicklung eines solchen Dings.

SNi: Ich versuche es kurz zu machen, damit wir in fünf Minuten durchkommen.

Du hast noch das Thema Akzeptanz und Abholen des Business angesprochen. Das habe ich nur am Rand mitbekommen, aber ich habe das Gefühl, dass ihr noch recht oft in diesen Dienststellen gewesen, als die Ampeln auf rot und orange gestanden sind und habt die Leute abgeholt. Wie konntet ihr die Abteilungen, die Direktionen, die Entscheidungsträger finden und abholen? Wie konntet ihr sagen: Gut, wir gehen auf 01.01.24 in dieses neue System hinein?

I1: Wir haben angefangen, diese (*unverständlich*) durch die Klassen hindurch zu identifizieren, zu klassifizieren und zu priorisieren. Wir haben sie früh eingebunden und periodisch immer wieder bedient mit Informationen und Informationen auch abgeholt. Wir haben versucht, dadurch eine regelmässige Kommunikation sicherzustellen und wir haben auch versucht, möglichst transparent zu kommunizieren. Klartext zu reden, wo es nötig war und nicht um den heissen Brei herumzureden. Wenn es Schwierigkeiten gibt, etwas durchzusetzen, vielleicht etwas zurückführen zum Standard, haben wir versucht, dort die Transparenz zu geben und den Mehrwert aufzuzeigen. Sicher eine partizipative Entscheidungsfindung. Auch wichtig ist, gemeinsam und nicht irgendwie durchgedrückt von der Projektleitung oder der Teilprojektleitung, sondern die Leute herangeführt, die den Wandel mittragen, die vielleicht zuerst auch Widerstände haben und der Einbezug von Werkzeugen, Hilfsmittel, Tools wie Prototypen. Ob das jetzt Sand-Boxes sind, die auf dem künftigen System aufzeigen, wer ist für was verantwortlich. Mitentscheiden und mitdefinieren, damit man zu einem Entscheid kommt. Mitdesignen, auch schon in der Konzeption. Mitentscheiden und Verantwortung übernehmen, dass du, wenn du diesen Weg wählst, dir der Verantwortung bewusst bist, was es heisst, und du bist dir bewusst, was das für Konsequenzen hat und du trägst die Konsequenzen in deinem Verantwortungs- und Zuständigkeitsgebiet. Das habe ich bereits gesagt: Schulungen und genügend Ressourcen und Befähigungsthematik. Also die Leute frühzeitig befähigen und beteiligen. Das habe ich schon gesagt, oder?

SNi: Ja. Sind das Sachen, die zu kurz kamen, das Befähigen und Beteiligen?

I1: Ja, zum Teil auf Grund von fehlenden Ressourcen im Business. Als wir nach bestem Wissen und Gewissen implementiert und realisiert haben. Im Testen ist danach zum Ausdruck gekommen, dass jemand seine Sachen noch gar nicht richtig eingebracht hat, schon in der Konzeption nicht. Als man vielleicht im Nachhinein im Mahnformular merkt, dass da sehr viele Sachen in einer gewissen Logik abgefragt worden sind über den Programm-Code. Wenn man das eher gewusst hätte, bei der Analyse dieser Formulare, mit den richtigen Leuten, die in diesem Teilprojekt zuständig gewesen waren, hätte man hinten hinaus im Betrieb beim Testen und Abnehmen, etwas weniger Aufwand, Probleme und Herausforderungen gehabt. Mehr geht immer. Change-Management-Thematik ist auch noch wichtig. Es gibt verschiedene Interessengruppen, aber jeder ist irgendwie in einer Form mit einem Change betroffen. Ich rede nicht von Riesenchange, wir sind in einem Standard-ERP-System mit verschiedenen Veränderungen. Aber auch kleine Sachen muss man als Change definieren und als Change erkennen. Ich sage jetzt mal, die Playerschaft von der Kundschaft, als wir da hin gegangen sind, meinten: «Ja, easy, das machen wir dann schon, du musst keine Angst haben. Das ist unser Job, das wissen wir.» Das ist immer Zugang der IT zu Business, welches heute – das ist auch eine Kulturfrage, da krankt nicht nur die Stadt Bern – dass Business IT- (*unverständlich*)-Thematik es zulässt, dass ein IT-Mensch zum Business kommt und quasi die gleiche Erfahrung hat, funktional, prozessual. Dass er vielleicht die Gesetzgebung hintendran nicht kennt mit beispielsweise Buchhaltungsumfeld, (*unverständlich*) Rechnungslegung im FF. Das kennt der Techniker nicht. Aber der Techniker weiss genau, was ist ein kreditorische oder ein debitorischer Prozess. Zahlungseingang, Zahlungsabwicklung, (*unverständlich*)-Prozess. Was sind für Funktionalitäten dahinter, wie kann ich das ausgestalten? Die Akzeptanz des Business in einen IT-Menschen ist immer noch nicht so da und die Akzeptanz des IT-Menschen, dass auch der Business Mensch IT-Kenntnisse hat, ebenso nicht. Und das ist eine enorme Herausforderung. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit, die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist noch lange nicht dort – in einer Stadt Bern, aber auch an anderen Orten – wo sie sein müsste. Das sind entscheidende Kriterien, die zum Erfolg beitragen.

SNi: Angenommen, du hast das Wissen, das du jetzt hast, und wir könnten zurück ins 2020/2019 zu dieser Vorstudie. Wir sind im 2019. Du wärst in der Rolle wiederum als Projektleiter und du

hättest die Befugnis, dieses Projekt zu gestalten, wie du es möchtest. Was würdest du anders, was gleich, was besser machen?

I1: Eben mehr den Fokus auf die richtigen Leute in der richtigen Funktion. Ja, es ist so, der Fisch stinkt vom Kopf her. Da nehme ich mich nicht heraus. Mehr Zeit in der Aufgabenverantwortlichkeit und dem Kompetenzen Profil mit genügend Zeit. Das ist das Hauptkriterium. Das ist von Seiten Key-Player Projekt und Teilprojekt im Staffing. Und dann bei den Ressourcen der Business-Vertreter: Ganz klar mehr einfordern. Aufzeigen: Konzeption in der Realisierung. Was dann gemacht wird in der Einführung. Verantwortung in der Testerei, Abnahme. Mehr Ressourcen, die richtigen und in genügender Form. Die Verantwortung der Business-Organisationen konkretisieren, das habe ich jetzt auch gerade gesagt. Nicht nur die Leute, sondern auch die Verantwortung. Hey, ich bin verantwortlich. Du bist verantwortlich für die Integration eines Shops, einem vorgelagerten System, zum Beispiel. Und unser IT-Spezialist, der ist mitverantwortlich. Aber du bist einfach aus dem Business verantwortlich, dass es sauber konzipiert, sauber realisiert und sauber getestet und abgenommen wird. Das ist das Hauptding.

SNi: Würdest du sagen, dass bei den meisten Themen das Business den Lead haben müsste?

I1: Wir sind Dienstleister, uns gehört es nicht. Genau. Am Schluss. Bei uns wird bestellt. Was bei uns bestellt wird, wird bei uns implementiert. Hast du bereit gemacht und abgenommen. Das ist immer so. Wenn ich Bildschirme evaluieren für die ganze Stadt. Da wird nicht die IT – wie früher bis vor drei, vier Jahren – definieren, was jetzt jede Abteilung in ihren Funktionsgruppen – ihren Jobs – dienlich ist an neuen Bildschirmen. Dort dürfen Sie mitbestimmen und ihre Bedürfnisse anmelden und mitbestimmen. Intensivierung im Change, in der Kommunikation.